

YASHIL IQTISODIYOTGA O‘TISH SHAROITIDA SUG‘ORILADIGAN YERLARNING NORMATIV QIYMATINI BAHOLASHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Maxkamova Zilola Nurali qizi

“TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti talabasi

Ma’lumki, yer resurslari ijtimoiy ishlab chiqarish jarayonida foydalaniladigan yer fondini tashkil etadi. Yer moddiy qayta tiklash mumkin bo‘lmagan resurs hisoblanib, iqtisodiyotning boshqa tarmoqlaridan farqli ravishda u qishloq xo‘jaligida asosiy ishlab chiqarish vositasi va mehnat predmeti, boshqa soha va tarmoqlarda esa asos vazifasini o‘taydi. Yerning hududiy va moddiy chegaralanganligi, turli toifalarga bo‘linishi va har xil darajadagi unumdorligi undan oqilona va samarali foydalanish zarurligini talab etadi. Zotan, qishloq xo‘jaligi iqtisodiyotining barqaror rivojlanishini ko‘p jihatdan yerdan foydalanish tizimi belgilab beradi.

Yer resurslaridan oqilona foydalanish, yer munosabatlarini takomillashtirish, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlardan foydalanish samaradorligini, tuproq unumdorligini oshirishning nazariy va uslubiy masalalari bilan qator iqtisodchi olimlar - N.Popov [1], M. Tsipkin [2], A. Abdug‘aniyev [3], A. Altiyev [4], Sh. Xasanov [5], B. Sulstonov [6] va boshqalarning ilmiy izlanishlarida keng yoritilgan.

Sug‘oriladigan yerlarning normativ qiymatini baholash asosida yerlarni qishloq xo‘jaligi ekinlarining o‘sishi (yerlarni bonitirovka qilish) uchun eng muhim bo‘lgan tabiiy xususiyatlar bo‘yicha qiyosiy baholash va qiymat ko‘rsatkichi sifatida normativ sof daromad yotadi.

Qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan yerlarning normativ qiymatini hisoblab chiqishda quyidagi omillarning qiymati e’tiborga olinishi lozim:

- hududning transport tarmoqlari, muhandislik kommunikatsiya- lari, sotish bozoriga, qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash korxonalariga chiqish yo‘llari bilan ta'minlanganligi;

- yaqinda joylashgan aholi punktlari ijtimoiy sohasining rivojla- nish darajasi;

- qishloq aholisining zichligi;
- sanitariya-gigiyena sharoitlari va atrof-muhitning holati;
- xo‘jalik majmuining rivojlanish darajasi, qishloq aholisi daromadlari va bandhgining darajasi;
- yerlarning suv bilan ta‘minlanganlik darajasi.

Sug‘oriladigan yerlarning normativ qiymatini baholashda bugungi kunda olib borilayotgan tadbirlarni o‘rganish juda dolzarb masala sanalmoqda. Shu bois bunday tadqiqot ishlarini olib borishda bir qator metodlardan foydalanish ko‘proq samara berishi isbotlangan. Maqolada abstract-mantiqiy fikrlash, monografik kuzatish, tahlil, iqtisodiy-statistik, taqqoslash va boshqa usullardan foydalanildi. o‘zbekiston Respublikasida barcha tarmoqlar va sohalarda, xususan, qishloq xo‘jaligida zamonaviy axborot-kommunikatsiya va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish va rivojlantirish bo‘yicha bir qator chora-tadbirlar ishlab chiqarilmoqda. Ayniqsa, yer resurslarini boshqarish, qishloq xo‘jaligiga mo‘ljallangan sug‘oriladigan yerlarning normativ qiymatini baholashda zamonaviy va raqamli texnologiyalarni keng joriy etish orqali mamlakat iqtisodiyotining raqobatbardoshligini oshirish imkoniyati yaratiladi. Bundan tashqari, yer resurslarini boshqarish sohasida turli xil manfaatlar to‘qnashuvini oldini olish, soha vakillari o‘rtasida va boshqa tarmoqlararo ma‘lumot almashinuvida shaffoflikni ta‘minlash, tezkorlik va manfaatdor tashkilotlarni ishonchli axborotlar bilan ta‘minlash imkoniyatini yaratadi.

Bugungi kunda sug‘oriladigan qshloq xo‘jaligi yerlarini normative qiymatini aniqlash ishlariga o‘zdavyerloyiha DILI rahbarlik qiladi. Normativ qiymat ishlab chiqarish resursi sifatida ekin yerlarining sifatini hisobga olgan holda aniqlanadi. Yerlarning normativ qiymatini aniqlashda quyidagi qator ko‘rsatgichlardan foydalanish yo‘lga qo‘yilgan:

- tuproqning sifatini va tabiiy yem-xashak ekin maydonlarini baholash ko‘rsatkichlari;
- asosiy qishloq xo‘jalik ekinlari va ko‘p yillik daraxtlar tuzilmasi;
- qishloq xo‘jaligi ekinlari, ko‘p yillik daraxtlar va yem-xashakbop ekin maydonlarining normativ hosildorligi;

- qishloq xo‘jaligi ekin maydonlarining normativ unumdorligi;
- qishloq xo‘jaligi ekinlarining asosiy turlari bo‘yicha qishloq xo‘jaligi ishlab chiqarishining hisoblab chiqilgan foyda olishi;
- dehqon bozorlarida sotiladigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari asosiy turlarining o‘rtacha yillik narxlari hamda paxta xom ashyosi va boshoqli don ekinlarining o‘rtacha xarid narxlari.

Bir gektar maydondagi asosiy qishloq xo‘jaligi ekinlarining normativ unumdorligi tegishli mintaqadagi normativ qiymatni aniqlash davridan oldin yuzaga kelgan qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini sotishning o‘rtacha yillik narxlariga bog‘liq ravishda qiymat ifodasida qishloq xo‘jaligi ekinlarining normativ xosildorligi (st/ga) dehqon bozorlarida sotiladigan qishloq xo‘jaligi mahsulotlari tegishli turiga o‘rtacha yillik narx (ming so‘m/st) ning ko‘paytmasi orqali aniqlanadi.

Sug‘oriladigan bir gektar haydalma yerdan olinadigan hisoblab chiqilgan foydani aniqlashda har bir qishloq xo‘jaligi tovar ishlab chiqaruvchisi bo‘yicha qishloq xo‘jaligi ekin maydonlarining normativ qiymatini aniqlashning shu yildan oldingi yilda shakllangan ekin maydonlari tuzilmasi qo‘llaniladi. o‘tgan yildagi ekin maydonlari to‘g‘risidagi ma‘lumotlar mavjud bo‘lmagan taqdirda o‘zbekiston Respublikasi Qishloq xo‘jaligi vazirligining mintaqaviy bo‘linmalari tomonidan taqdim etilgan ma‘lumotlari bo‘yicha joriy yilda qishloq xo‘jaligi ekinlarini joylashtirish rejasiga muvofiq ekin maydonlari tuzilmasi qo‘llaniladi. Xulosa o‘rnida shuni aytishimiz mumkinki, mamlakatimizdagi nafaqat sug‘oriladigan yerlar, balki barcha qishloq xo‘jalik yerlarining normativ qiymatini aniqlash davr talabi hisoblanadi. Zero, bugungi globallashuv davrida oziq-ovqat xavfsizligi masalasini ijobiy hal etish har bir davlatning oldida turgan ustuvor vazifa sanaladi.

Yer resurslarining qiymatini baholash turlari va maqsadlari bozor iqtisodiyotiga o‘tish sharoitida shakllanadigan yer munosabatlari bilan belgilanadi. Bunda yer resurslari qiymatini baholashning ikkita turi ajratiladi: yer resurslarini ommaviy kadastr bo‘yicha baholash; yer uchastkalarining yakka tartibdagi bozor narxi va bozor narxidan farq qiluvchi qiymatini baholash. Yer resurslari qiymatini ommaviy kadastr

bo'yicha baholashning asosiy vazifasi uning fiskal funksiyasini amalga oshirishdan iborat bo'lib, u normativ hisob-kitob xususiyatiga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Попов Н. Стимулирующая роль кадастровой экономической оценки сельскохозяйственных угодий. Доклады Российской академии сельскохозяйственных наук. 2004.№1-с 20-21.

2. Цыпкин М. Оценка земель сельскохозяйственных предприятий. – М.: ЮНИТИ, 2000. -119 с.

3. А. Abdug'aniyev, А. А. Abdug'aniyev. Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti. - T.: TDIU, 2004 y. 304 b.

4. А. Altiyev. Yer resurslaridan foydalanish tizimini tartibga solish muammolari. - T.: Fan. Monografiya, 2018 y. 274 b.

5. Sh. Xasanov. Qishloq xo'jaligida yer va suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshirish. Iqt. fan. dok. ... diss. - Toshkent, 2017 y. - 242 b.

6. В. Sul'tonov. Qishloq xo'jaligida meliorativ tadbirlar samaradorligini oshirishning ilmiy-uslubiy asoslarini takomillashtirish. Diss. avt. i.f.d. (DSc) - T., 2020 y.